

// PARTE II

JAVIER FERNÁNDEZ AGUADO

Presidente de MindValue y Director de la Cátedra de Management Fundación Bancaria "la Caixa" en el Instituto de Empresa
Twitter: @jferagu

El enriquecimiento de la Nomenklatura

Cuando le preguntaron los soviéticos que por qué se dedicaban al opio, Mao calló. Sin embargo, un ayudante, Deng Fa, aclaró: *"El opio nos devuelve una caravana cargada de dinero"*. En 1942 se calculaba que en los territorios regidos por Mao, al menos 12.000 hectáreas estaban dedicadas a ese cultivo. La ideología era lo de menos. Parte significativa de la producción se generaba en la frontera norte, tutelada por el general nacionalista Deng Baoshan, que mantenía buenas relaciones con los comunistas y era conocido como el rey del opio. Nacionalistas y comunistas se repartían fraternalmente los beneficios.

El 9 de febrero de 1943, Mao confiaba a Zhou que había reunido ya unos 250 millones de fabi, unos 60 millones de dólares al cambio actual. Nadie se atrevió a preguntar por el motivo de amasar tan ingente patrimonio.

CAPRICHOS DE LUJO]

Muchos se sorprendían de lo bien que se alimentaban Mao y sus colaboradores más cercanos: docenas de platos que muchas veces devolvían sin consumir. Mientras el pueblo padecía hambre y penalidades.

Mao, como la práctica totalidad de los dirigentes comunistas, desarrollaba su existencia tras un muro de secretismo y con abundantes caudales.

En sus 27 años de gobierno dispuso de más de cincuenta palacetes. Cinco en Pekín. Eran inmensos, construidos en las ubicaciones más exclusivas. En esos terrenos se construían villas a su gusto. Todas a prueba de balas y bombas; también contaban con refugios subterráneos. Los edificios constaban de una única planta por el temor de Mao a quedar encerrado en un segundo nivel.

La primera de las casas se comenzó a construir en 1949, en cuanto llegó a Pekín. Aunque hubiera podido disponer de una de las más de seiscientas villas, a Mao no le convenció ninguna y ordenó que le construyeran una de nueva planta para él.

Los inmuebles a su disposición se re- hacían de continuo. Le gustaba que se pudiera acceder directamente hasta el salón en automóvil, tanto por comodidad como por seguridad. En algunos casos, se establecieron vías específicas de ferrocarril para poder llegar en tren a sus terrenos. O túneles subterráneos hasta el aeródromo militar cercano. Le encantaba disponer de piscinas en una época en la que eran excepcionales. La primera, construida en las Colonias del Manantial de Jade, costó 50.000 yuanes, que suponía el triple de lo que se hubiera requerido en aquellos tiempos para condenar a muerte a un estafador calificado con el apelativo de "gran tigre".

En Zhongnanhai, su residencia oficial, disimulada tras un gran cartel en el que se leía "Servir al Pueblo", ordenó erigir una fastuosa alberca cubierta. Los calefactores de los estanques privados se mantenían encendidos durante todo el año por si Mao decidía viajar allí sin avisar y le apetecía darse un chapuzón. El agua era caldeada mediante cañerías de vapor caliente que consumían enormes cantidades de combustible. Y era muy escaso el disponible para el común de los mortales. Expropió terrenos para cultivar el arroz que él prefería, porque el agua -a su entender- era mejor que la de otras zonas. Su té, Dragon Well, era el mejor de China. Tanto las verduras, como la leche o las aves de corral se le preparaban especialmente en una granja denominada Jushan.

Como le disgustaba el olor a comida, los fogones se encontraban siempre distantes del comedor, y para que no se enfriaran los platos, los sirvientes se veían obligados a correr. Mientras tanto, él no se cansaba de pregonar el valor de la sobriedad.

También en el ámbito sexual estaba repleto de caprichos. Para atenderlos, se elegían muchachas de tierna edad.

Mao llegó a acumular más de dos millones de yuanes en una época en la que el salario de un campesino era de pocos yuanes. Fue el único adinerado que generó la China de Mao ●

El jefe del ejército Peng Dehuai calificó aquella actividad como "seleccionar concubinas imperiales". Este modo de hablar le costaría caro.

EL ÚNICO ADINERADO]

Cuando lo consideraba preciso, Mao compraba gente con una cuenta personal secreta, calificada como la Cuenta Especial. Todo el mundo estaba obligado a adquirir sus obras. Llegó a acumular más de dos millones de yuanes, en una época en la que el salario de un campesino era de pocos yuanes. Mao fue el único adinerado que generó la China de Mao.

Mientras se desarrollaba la Gran Purga, Mao se tomó un periodo de descanso a las afueras de Shaoshan, su localidad natal. Durante una visita, siete años antes, había sugerido que se le levantara allí una mansión: "¿Me construirían aquí una choza de paja para cuando me jubile?", había preguntado.

El sucesor del responsable local, que había sido purgado antes de poder ponerse en marcha, dispuso la construcción. Se denominó Proyecto 203 y consistió en levantar un gran complejo de acero y cemento con el nombre de "Gruta de las Estalactitas". La montaña fue cercada y los residentes del área desalojados. Se construyó un helipuerto y un bunker a prueba de terremotos y de bombas atómicas. De todo aquello, Mao disfrutaría únicamente once días en junio de 1966. Nunca regresaría.

Durante la Gran Purga, un reducido grupo de dirigentes se apropiaron del botín de quienes eran penados. Madame Mao, por ejemplo, se hizo con un reloj de 18 quilates con incrustaciones de perlas y diamantes. Pagó siete yua-

nes, porque en un alarde de hipocresía los líderes maoístas abonaban aquello que saqueaban.

Kang Sheng enviaba a sus leales disfrazados de Guardias Rojos a que robasen para él. Fundamentalmente antigüedades, que era lo que más le agradaba. Muchos compararían a Kang Sheng y a Mao con Goering, porque los tres levantaron inmensas fortunas gracias al latrocinio de aquellos a quienes sentenciaban a campos de concentración o a la muerte.

UN MODELO REPETIDO]

El modelo se ha repetido en todas las lugares donde el comunismo ha triunfado. Una de las propiedades de Fidel Castro es Punta Cero, con más de treinta hectáreas de terreno al oeste de la Habana. Dispone de una grandiosa floresta, residencia de quinientos metros cuadrados, segunda vivienda de dos pisos. Para atender aquellas mansiones y sus jardines se despliega un ejército de jardineros, limpiadoras, vigilantes...

¡Cada miembro de la familia Castro tiene una vaca adjudicada para que no noten la diferencia del sabor de la leche cada día!

El enriquecimiento pretendido no es sólo económico, sino de poder. Líster explicaba que para Carrillo, las guerrillas no eran más que un medio para sus manejos camino de la jefatura del partido.

Las borracheras y las orgías son en muchos lugares de ordinaria administración. Muchos chekistas en España, en Rusia, en Cuba, en Perú... eran -o son- bien conocidos como habituales consumidores de cocaína.]